

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mirzayeva Aziza Shavkatovna,
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti o'qituvchisi
azizamirazayeva539@gmail.com

ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038017>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XX asr oxirlarida Jahon adabiyotida post-modernizmning yangi bir yo'nalishi intertekstuallik va uning elementlaridan biri iqtibos haqida fikr yuritilgan. Alohida matnda ko'pgina paradigmatic munosabatlarni, matnning u yoki bu janrlar bilan muloqotini ko'rsatilishining o'rnatilishi, gipermatnlilikda matnlararo o'tishlarni, matnga tovush, video va animatsiyani kiritishni ko'rishingiz mumkin. Bularning barchasi kitobxonda g'ayrioddiy hissiy kechinmalarni keltirib chiqaradi, bu esa fikrlash tarzi va dunyoni idrok etishning o'zgarishiga olib kelashini ko'rib chiqamiz. Maqolada postmodernizm adabiyotiga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar qora hazil, istehzo, matnli parcha va janrlar aralashmasi ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Post-modernism, intertekstuallik, iqtibos, arxitekstuallik, gipermatn.

Mirzaeva Aziza Shavkatovna,
Lecturer of Bukhara State Medical Institute
azizamirazayeva539@gmail.com

INTERTEXTUALITY AND ONE OF ITS ELEMENTS IN LITERARY CRITICISM - THE CONCEPT OF QUOTATION

ANNOTATION

This article discusses intertextuality, a new trend in post-modernism in world literature in the late twentieth century, and one of its elements. In a separate text you can see many paradigmatic relationships, the setting of the text to show how it interacts with this or that genre, intertextual transitions in hypertext, the introduction of sound, video and animation into the text. All this leads to unusual emotional experiences in the reader, which leads to a change in the way of thinking and perception of the world. The article also analyzes the main features of postmodern literature, a mixture of black humor, satire, text fragments and genres.

Keywords: Post-modernism, intertextuality, quotation, architectuality, hypertext

Мирзаева Азиза Шавкатовна
Преподаватель
Бухарского государственного медицинского института
azizamirazayeva539@gmail.com

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ОДИН ИЗ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ - ПОНЯТИЕ ЦИТАТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается интертекстуальность, новое направление постмодернизма в мировой литературе конца XX века и один из его элементов. В отдельном тексте можно увидеть множество парадигматических отношений, постановку текста, чтобы показать, как он взаимодействует с тем или иным жанром, межтекстовые переходы в гипертексте, введение в текст звука, видео и анимации. Все это приводит к необычным эмоциональным переживаниям у читателя, что приводит к изменению образа мышления и восприятия мира. В статье также анализируются основные черты постмодернистской литературы, смесь черного юмора, сатиры, текстовых фрагментов и жанров.

Ключевые слова: постмодернизм, интертекстуальность, цитата, архитектуальность, гипертекст

Kirish. XX asr oxiri va XI asr boshida Jahon adabiyoti o'ziga xos o'zgarishlarga ega bo'ldi, chunki u postmodernizmning eng kuchli ta'sirini boshdan kechirdi. Adabiyotshunoslikda postmodernizm yo'nalishi XX asrning ikkinchi yarmida Lotin va frantsuz tillaridan "postmodern" tillari "zamonaviy", "yangi" degan ma'noni anglatadi. Postmodernizm yo'nalishi inson huquqlari buzilishiga, urush dahshatlari va urushdan keyingi voqealarga bo'lgan reaksiya hisoblanadi. U realizm va modernizm kabi yo'nalishlar g'oyalarini Ma'rifat davrida inkor etilganidan paydo bo'ldi. So'nggi yo'nalish XX asr boshlarida mashhur edi. Masalan, modernizm hatto o'z tendentsiyalariga ega edi. Yigirmanchi asr boshlarida bu oqimlar rus adabiyotida bir muncha vaqt mavjud edi. Agar moderizm muallifning asosiy maqsadi tez o'zgaruvchan dunyoda mazmuni topish bo'lsa, postmodernizm esa sodir bo'layotgan holatlarning ma'nosizligini e'lon qilish bo'lgan. Postmodernizm adabiyotiga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar qora hazil, istehzo, matnli parcha va janrlar aralashmasini ham tahlil qilgan.

G'oyaviy aniqlikka ega bo'lgan realizm va modernizm o'rniga barcha g'oyalar rad etish tushunchasi keldi. Bu mualliflarning real hayot ma'nosini topishni rad etishida ask etildi. Bularning barchasi adabiyotning tarkibiy va semantik deformatsiyasiga olib keldi. Endilikda asarda ma'no, til va kitobxon bilan muallif o'rtasida o'zaro bog'liqlik namoyon qiladigan o'yinni ko'rish mumkin bo'ldi. Ushbu o'yinning texnik vositalaridan biri intertekstuallikdir. Ma'lumki, 1967 yilda frantsuz tadqiqotchisi adabiyotshunos Julia Kristeva tomonidan 1967 yilda tomonidan kiritilgan. "Intertekstuallik bu - matn to'liqligi deb ko'ringan ijtimoiy to'liqlik" [1]. Ulanishlar mavjud bo'lganda, o'zaro umumiy xususiyatlarga ega mantlarning bog'liqligi ko'rsatish maqsadida asarlar bir biriga aniq yoki noaniq murojaat qilishi mumkin. Ushbu usul nafaqat ilmiy, balki adabiy mantlarda amalga oshiriladigan o'yindir. Ko'plab izlanishlar orasida N.Fateevaning "Intertekstuallik va uning badiiy nutqdagi vazifalari" nomli maqolasini ta'kidlash kerak. Ushbu maqolada N.Fateeva quyidagilarni ta'kidlaydi: «Intertekstuallik - bu o'z matnining paydo bo'lish usuli va o'z muallifining "men" ni boshqa mualliflarning matnlari bilan qarama-qarshilik, identifikatsiyalash va niqoblashning murakkab munosabatlar tizimi orqali postulatsiyasi.»[2].

Yuqorida N.Fateeva intertekstuallik kontseptsiyasini aniqlashda matnlar orasidagi tarixiy uzviylik va ifodali funktsiyalar muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bugungi kunda, aktual ilmiy muammo sifatida nafaqat intertekstual savollari, balki adabiyotdagi asosiy intertekstual shakllarning tipologik masalasi ham bo'lishi mumkin. Masalan, I.V. Arnold o'zining maqolasida quyidagilarni keltiradi: "Tashqi intertekstuallikda nutq subyekting almashishi - haqiqiy: Iqtibos haqiqatan ham boshqa muallif qalamiga tegishli. Ichki intertekstuallik esa (xatlar, kundalik, adabiy qahramonlar) - asosan xayoliy" [3]. Intertekstuallikning yanada ko'proq ko'rib chiqilgan qiyosiy ishlanmasi intertekstuallik nazariyasi asoschisi J.Jannetga tegishli. Ushbu tasnifga ko'ra, intertekstuallik quyidagi shakllarga bo'linadi: "Arxitekstual, paratekstual, metatekstual, gipertekstual va asl intertekstual".

Arxitekstuallik umumiy xususiyatga ega, ya'ni bu o'ziga tegishli bo'lgan tur va matn munosabati. Umumiy tushunchada arxitekstuallik bu "mantlarning janr orqali muloqoti"[2]. Olizko arxetekstuallikni "Alohida matnda ko'pgina paradigmatic munosabatlarni, matnning u yoki bu janrlar bilan muloqotini ko'rsatishining o'rnatilishi" deb tushunadi [5].

J.Jannetga binion, adabiy asarning arxitektoniko-pragmatik bo'linishida mavjud bo'lgan yaqin matnli shakllar paratekstuallik deb ataladi. Ammo, Vikulova paratekstuallikni qo'lda yoki bosma shaklda badiiy asar tuzulishining ajralmas qismi deb ataydi. Ushbu shakl kommunikativ-pragmatik o'rnatilgan yaqin matnli komponentlarining kombinatsiyasidir. Paratekstuallik muqaddima, illyustratsiya va boshqalarni o'z ichiga oladi. Metamatnning ma'nosi shundan iboratki, tinglovchi o'z fikrida matnni stenogramma qiladi, unga o'z izohini qo'shadi va uning ongida ikki ovozli matn paydo bo'ladi. Ammo bu hodisani dialog bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Savol kelib chiqadi. U bitta bog'langan matnni ifodalaydimi? Albatta yo'q. Bu matn emas, bu qo'shma matn. Ikkita matn o'z tabiatiga ko'ra bog'langan matn bo'la olmaydi. Yashirin ikki ovoz monologda bo'lishi mumkin, M.Baxtin ta'kidlaganidek: "...Dialogik munosabatlar insonning yaxlit nutqiga, uning alohida qismlariga va undagi birgina so'zga nisbatan ham bo'lishi mumkin, agar biz ulardan qandaydir tarzda ajralib tursak, ichki zahira bilan gapirsak, ularga nisbatan masofani tutsak, o'zimizning nutqimiz, uning alohida qismlari go'yo o'z mualliflik huquqimizni cheklaydi va ikkiga bo'ladi [6]. Metamatn sharhlash munosabatiga ega va muhim vazifani bajaradi. Matn sharhlovchisi nafaqat tinglovchi, balki muallif ham bo'lishi mumkin.

Keyingi shakl gipermatnlilikdir. U, olimlarning fikricha: "bir matnni boshqa matnga havola qilish orqali alohida matnlarni bog'lash natijasi emas, balki uning alohida qismlarining bir-biriga nisbati muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'ziga xos xususiyatli mustaqil obyektidir" [7]. Gipermatn barcha tarmoqli matnlar uchun umumiy xususiyatga ega, ya'ni u bitta matn tuzilmasi chegarasidan tashqariga chiqadi, shuning uchun matn aslida ko'lami, janri va hatto muallifligi bilan cheklangan statik tizim bo'lishni to'xtatadi. Interaktivlik, multimediylik kabi matn kategoriyalari gipermatnni tashkil qiladi. Bu toifalar muallif rolining o'zgarishiga olib keladi. Natijada asarning kompozitsiyasi, boshi va oxiri yo'qolib, muallif mustaqilligi shartli bo'lib qoladi. Ammo siz gipermatnlilikda matnlararo o'tishlarni, matnga tovush, video va animatsiyani kiritishni ko'rishingiz mumkin. Bularning barchasi kitobxonda g'ayrioddiy hissiy kechinmalarni keltirib chiqaradi, bu esa fikrlash tarzi va dunyoni idrok etishning o'zgarishiga olib keladi.

"Haqiqiy intertekst elementlariga esa iqtiboslar, ishoralar, eslatmalar kiradi" [1]. Adabiyotdagi eng aniq shakl — bu iqtiboslik. Iqtibos - muallif matnidani to'liq fikrni o'z ichiga olgan qisqa so'zma - so'z parcha. Ilmiy va badiiy adabiyotda iqtibos kitobxonga mavjud tadqiqotlar mualliflarining g'oyalarini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Ko'pincha mualliflar o'z asarlarida yozilganlarning ma'nosini ta'kidlash yoki unga ko'proq ravshanlik berish uchun boshqa odamlarning asarlari parchalaridan foydalanadilar. Bunday iboralar bayonotlaringizni asoslashga yoki boshqa birovning fikrini rad etishga yordam beradi. Iqtibos ko'pincha iboralarga aylanadi. Iqtibosni qo'llashda asosiy talab - aytilganlarning ohangini hech qanday o'zagarishlarsiz aniqlik va dolzarbligi. Ko'chirmalarni matnga kiritishda ularni o'rtadan kesib tashlash yoki iqtibosning faqat bir qismini berish tavsiya etilmaydi. Iqtibos bir necha usulda ishlatilishi mumkin:

- Ko'chirma gap - bu erda iqtibos muallif qanday ishlatgan bo'lsa, tinish belgilarini saqlab qolgan holda ham qo'llaniladi. Masalan, mashhur amerikalik yozuvchilardan biri Mark Tven shunday deb yozgan edi: "Haqiqat bizdagi eng qimmatli narsadir. Keling uni saqlab qolaylik".

- O'zalashtirma nutq - Masalan, Mark Tven haqiqat bizda mavjud bo'lgan eng qimmatli narsa ekanligini yozgan. Uni saqlashga chora etgan.

Ilmiy adabiyotlarda iqtiboslar ko'proq qo'llaniladi, chunki fan uchun aniqlik va ma'no buzmasdan yetkarish muhimdir. Iqtibos publistik hikoyalarda ham qo'llaniladi. Bu esa muallifga o'z fikrini kitobxonga yanada aniqroq yetkazish imkonini beradi. Adabiyotda ko'plab iqtiboslar mavjud. Biz ularni bir necha bor eshitganmiz. Iqtiboslar faqat yozma nutqda emas, balki so'zlashuv nutqida ham qo'llaniladi. O'zining ifodaliligi va omma orasida tarqalishiga ko'ra bunday parchalar iboralar deb ataladi. Ushbu iboralarning ba'zilar asrlar davomida asarlar va yozuvlarda qo'llanilmoqda, garchi bu iqtiboslarning mualliflari ishonchli tarzda aniqlanmagan. Misol uchun, "Jahannamga yo'l yaxshi

niyatlar bilan qoplangan" idiomasi Samuel Jonsonga tegishli bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda shunday bo'ladiki, asarlarda nafaqat adabiyotda abadiylashtirilgan iboralar, balki mashhur kishilar – siyosatchilar, olimlar, faylasuflarning og'zaki bayonotlari hamda hikmatli so'zlaridan foydalaniladi. Bir so'za bilan aytganda, agar iqtibos ma'noga mos kelsa, matnni idrok etishni kuchaytirishga yordam bersa, u har qanday asarda ishlatilishi mumkin. Ijodiy ishingizda bironing iqtibosidan foydalanish uchun uning muallifidan ruxsat so'rash va unga gonorar to'lash shart emas. Ko'pgina iqtibos mualliflari allaqachon vafot etgan, ammo iqtibos keltirishda muallifning ismini va ko'chirma manbasini, ya'ni ushbu ibora olingan asarni ko'rsatish shart. Har qanday iqtibosning asosiy qoidasi shundaki, u aniq belgilangan muallifga ega. Biroq, u yoki bu iborani ishlatib, biz buni birinchi bo'lib kim aytganini eslamasligimiz yoki umuman bilmasligimiz mumkin. Biroq, u yoki bu iborani ishlatib, biz buni birinchi bo'lib kim aytganini eslamasligimiz yoki umuman bilmasligimiz mumkin. Muallifning borligi iqtiboslarning maqollar va matallar o'rtasidagi asosiy farqidir. Iqtibos manbalari tarix, din, kino, reklama va, albatta, adabiyot bo'lishi mumkin. Osip Mandelshtam shunday deb yozgan edi: "Iqtibos - bu parcha emas. Iqtibos sikada - bitmas-tuganmas xarakter unga xos" [9]. Rudnevning ta'kidlashicha, iqtibos intertekst kalitida oddiy qo'shimcha ma'lumot rolini o'ynashni to'xtatadi, boshqa matnga havola, "iqtibos matn ma'nosining o'z-o'zidan o'sishining kalitiga aylanadi" [10]. Bu bizga bir matnning boshqa matnga qanday kiritilganligini kuzatish imkonini beradigan iqtibos ekanligini aniq ko'rsatadi. Matnlarni yozishda iqtiboslardan foydalanish yoki ularni kundalik nutqda qo'llash bir nechta maqsadlarga erishishga yordam beradi. Birinchidan, bu orqali siz o'z fikrlaringizning ahamiyatini ta'kidlab, buyuk mutafakkirlardan biri bilan o'xshash nuqtai nazarga ega ekanligingizni ko'rsatishingiz mumkin. Ikkinchidan, hikmatli so'zlardan foydalanish sizning bilimingizning intellektual darajasini ko'rsatadi.

Xulosa. Aqlli, chiroyli iboralar hayotni yaxshilaydi, fikrlarni to'plashga yordam beradi. Ushbu so'zlar har bir zamonaviy inson uchun kundalik hayotda foydali bo'ladi. Iqtiboslar dunyoqarashni kengaytirish, so'z boyligini to'ldirish va yaqinlarni hayratda qoldirishga qodir. Ba'zi mashhur iboralar quvonishni, tabassum qilishni va hayratda qolishni o'rgatadi. Yuqoridagilarni ko'rib, shuni xulosa qilish mumkin, intertekstuallik zamonaviy adabiyotda o'z mashhurligini yo'qotmaydi. Aksariyat olimlar iqtibos, ishora va remensensiyani asosiy matnlararo shakllar deb bilishadi. Shu bilan birga, iqtibosning farqlovchi belgilari maqsadga muvofiqlik, aniqlik va aniqlik sifatida tan olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кристева Ю. Бахтин, слова, диалог и роман// Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму/ пер.с франц., сост., вступ.ст. Г.К.Косикова М :ИГ Прогресс , 2000. С. 27.
2. Фатеева Н.А Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи // Известия академии наук СССР. Серия литературы и языка. М. : Наука, 1998. Т.57. С. 30
3. Баринова Е.Е Метатекс в постмодернистском литературном пространстве: автореф. дис. ... канд. фил. Наук. Тверь, 2008. С.22
4. Фатеева.Н.А. Типология интертекстуальных элементов и межтекстовых связей в художественном тексте// Известия РАН. Серия литературы и языка. 1998, №5. С.36
5. Олизько Н.С. Семиотико-синергетическая интерпретация особенностей реализации категорий интертекстуальности и интердискурсивности в постмодернистском художественном дискурсе//тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.02.19. 2009. С.23
6. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 6 т./ М.М.Бахтин.Т.6.М.:Русские словари,2002.С.207
7. Набоков, В.В. Другие берега// Набоков, В.В. Другие берега: романы М.,2003
8. Кристева Ю. Бахтин, слова, диалог и роман// Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму/ пер.с франц., сост., вступ.ст. Г.К.Косикова М :ИГ Прогресс , 2000. С. 27.

9. Руднев В. Словарь культуры 20 века // Электронная библиотека «Грамотей». URL: <http://lib.rus.ec> (дата обращения: 12.02.2012).
10. Прохоров А.М Аллюзия // Большая советская энциклопедия: в 30 т. М. : Сов.энциклопедия, 1960. Т. 1. С.215.
11. Davlatova M.H. Variability of Aspectual Meanings in English.-European Journal of Research and Reflection in Educational Science, Volume.7 No.12.2019.-P.778-780
12. Mukhayyo Hasanovna Davlatova. Lexico Semantic Structure and its Analysis on the Example of Verbs Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal Volume 6, Issue 6, June. (2020) 189-19221
13. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 1101-1105. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-103-124> <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.124>
14. Habibova, Manzila Nuriddinovna. A BIOGRAPHY IS A SPECIALIZED FORM OF HISTORY AND BASIC TYPES OF BIOGRAPHIES. 495-503
15. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. https://oriens.uz/media/journals/ORIENS_Volume_2_ISSUE_5.pdf

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5